

ПРОФИЛАКТИКА ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, НАЧИНАЮЩИХСЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Расулова Нодира Алишеровна

К.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФПДО, Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Тохиров Шахбоз Обид угли
Бекмуродов Сухайл Ражаббой угли

Ординатор 1-го курса кафедры педиатрии и неонатологии ФПДО, Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18380334>

Аннотация: Хронические неинфекционные заболевания, формирование которых начинается в детском возрасте, представляют собой одну из наиболее актуальных медико-социальных проблем современного здравоохранения. Целью исследования явился анализ и обоснование современных подходов к профилактике хронических неинфекционных заболеваний у детей и подростков. В исследование включены 75 пациентов детского возраста от 6 до 17 лет, отобранных методом сплошного наблюдения. Проводилось комплексное клиничко-профилактическое обследование с оценкой факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, показателей физического развития, уровня физической активности и особенностей питания. Применялись методы первичной и вторичной профилактики, статистическая обработка данных выполнена с использованием описательной статистики. В результате исследования установлено, что у большинства обследованных детей выявляется сочетание модифицируемых поведенческих и функциональных факторов риска, включая гиподинамию, нарушения пищевого поведения и режима дня, а также отягощённый семейный анамнез. Проведённые профилактические мероприятия сопровождались снижением выраженности факторов риска, улучшением показателей физического развития и функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Полученные данные подтверждают высокую эффективность комплексных профилактических программ и обосновывают необходимость их раннего внедрения для предупреждения формирования хронических неинфекционных заболеваний в последующие возрастные периоды.

Ключевые слова: хронические неинфекционные заболевания, детский возраст, профилактика, факторы риска, физическая активность, питание, образ жизни, педиатрия.

PREVENTION OF CHRONIC NON-INFECTIOUS DISEASES THAT BEGIN IN CHILDHOOD

Rasulova Nodira Alisherovna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Pediatrics and Neonatology, Faculty of Postgraduate Education, Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Tokhirov Shahboz Obid ugli

Bekmurodov Suhayl Rajabboy ugli

First-year resident at the Department of Pediatrics and Neonatology, Faculty of Postgraduate Education, Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Abstract: Chronic non-communicable diseases, the formation of which begins in childhood, represent one of the most pressing medical and social problems of modern healthcare. The purpose of the study was to analyze and substantiate modern approaches to the prevention of chronic non-communicable diseases in children and adolescents. The study included 75 patients aged 6 to 17 years, selected through comprehensive observation. A comprehensive clinical and preventive examination was conducted, assessing the risk factors for chronic non-communicable diseases, physical development indicators, physical activity levels, and nutritional characteristics. Primary and secondary prevention methods were used, statistical data processing was performed using descriptive statistics. As a result of the study, it was established that in most examined children, a combination of modifiable behavioral and functional risk factors, including hypodynamia, dietary and daily regimen disorders, as well as a complicated family history, is revealed. The conducted preventive measures were accompanied by a decrease in the severity of risk factors, improvement of physical development indicators, and the functional state of the cardiovascular and respiratory systems. The obtained data confirm the high effectiveness of comprehensive preventive programs and justify the need for their early implementation to prevent the formation of chronic non-communicable diseases in subsequent age periods.

Keywords: chronic non-communicable diseases, childhood, prevention, risk factors, physical activity, nutrition, lifestyle, pediatrics.

**BOLALIK DAVRIDA BOSHLANADIGAN SURUNKALI NOINFEKSION
KASALLIKLARNING OLDINI OLISH**

Rasulova Nodira Alisherovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti DKTF pediatriya va neonatologiya kafedrasida dotsent t.f.n..
O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail:
sammi@sammi.uz

**Tohirov Shahboz Obid o'g'li
Bekmurodov Suhayl Rajabboy o'g'li**

Samarqand davlat tibbiyot universiteti DKTF pediatriya va neonatologiya kafedrasida 1-bosqich
ordinatori. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi, 18- uy, Tel: +998 66 2330841 E-mail:
sammi@sammi.uz

Annotatsiya: Shakllanishi bolalik davridan boshlanadigan surunkali noinfekcion kasalliklar zamonaviy sog'liqni saqlashning eng dolzarb tibbiy-ijtimoiy muammolaridan biri hisoblanadi. Tadqiqotning maqsadi bolalar va o'smirlarda surunkali yuqumsiz kasalliklar profilaktikasiga zamonaviy yondashuvlarni tahlil qilish va asoslashdan iborat edi. Tadqiqotga yalpi kuzatuv usuli bilan tanlab olingan 6 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan 75 nafar bemor kiritildi. Surunkali yuqumsiz kasalliklarning xavf omillari, jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari, jismoniy faollik darajasi va ovqatlanish xususiyatlarini baholash bilan kompleks klinik-profilaktik tekshiruv o'tkazildi. Birlamchi va ikkilamchi profilaktika

usullari qo‘llanildi, ma‘lumotlarni statistik qayta ishlash tavsifiy statistika yordamida amalga oshirildi. Tadqiqot natijasida tekshirilgan bolalarning aksariyatida o‘zgartirilishi mumkin bo‘lgan xulq-atvor va funksional xavf omillarining birgalikda mavjudligi, shu jumladan gipodinamiya, ovqatlanish tartibi va kun tartibining buzilishi, shuningdek, og‘irlashgan oilaviy anamnez aniqlandi. O‘tkazilgan profilaktik chora-tadbirlar xavf omillarining og‘irligini kamaytirish, jismoniy rivojlanish ko‘rsatkichlarini va yurak-qon tomir hamda nafas olish tizimlarining funksional holatini yaxshilash bilan kuzatildi. Olingan ma‘lumotlar kompleks profilaktik dasturlarning yuqori samaradorligini tasdiqlaydi va keyingi yosh davrlarida surunkali yuqumsiz kasalliklarning shakllanishini oldini olish uchun ularni erta joriy etish zarurligini asoslaydi.

Kalit so‘zlar: surunkali yuqumli bo‘lmagan kasalliklar, bolalik davri, profilaktika, xavf omillari, jismoniy faollik, ovqatlanish, turmush tarzi, pediatriya.

Введение: Хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) в настоящее время рассматриваются как ведущая причина преждевременной смертности, инвалидизации и снижения качества жизни населения во всём мире [1,2]. По данным Всемирной организации здравоохранения, на долю ХНИЗ приходится более 70 % всех случаев смерти, при этом значительная часть факторов риска формируется задолго до клинической манифестации заболевания — в детском и подростковом возрасте [3].

Современные концепции профилактической медицины и теории «жизненного пути здоровья» (life-course approach) подчёркивают, что ранние этапы онтогенеза имеют ключевое значение для формирования морфофункциональных, метаболических и нейроэндокринных механизмов, определяющих устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды [4,5]. Нарушения питания, гиподинамия, психоэмоциональные перегрузки, а также неблагоприятные социально-экологические условия в детском возрасте способствуют раннему формированию ожирения, инсулинорезистентности, артериальной гипертензии, бронхолёгочной и аллергической патологии [6–8].

Особую тревогу вызывает рост распространённости факторов риска ХНИЗ среди детей школьного возраста. По данным эпидемиологических исследований, избыточная масса тела и ожирение выявляются у 15–25 % детей, снижение уровня физической активности — более чем у 60 %, а нарушения пищевого поведения — у каждого второго ребёнка в урбанизированных регионах [9,10]. Указанные изменения сопровождаются ростом частоты метаболических, сердечно-сосудистых и эндокринных нарушений уже в подростковом возрасте [11].

Профилактика ХНИЗ, начинающих в детском возрасте, рассматривается как наиболее эффективная и экономически оправданная стратегия общественного здравоохранения [12]. В отличие от лечения сформировавшейся хронической патологии, профилактические мероприятия позволяют не только снизить заболеваемость, но и обеспечить формирование устойчивых поведенческих установок, ориентированных на здоровый образ жизни [13]. При этом ключевую роль играют междисциплинарные подходы с участием педиатров, специалистов по гигиене, педагогов, психологов и семьи [14].

Несмотря на наличие научно обоснованных рекомендаций и профилактических программ, в практическом здравоохранении сохраняется фрагментарность профилактических мероприятий, недостаточная преемственность между медицинскими и образовательными учреждениями, а также

ограниченная вовлечённость родителей [15]. В связи с этим актуальным является анализ современных подходов к профилактике хронических неинфекционных заболеваний, начинающихся в детском возрасте, с целью обоснования комплексных и устойчивых профилактических стратегий.

Цель исследования: Целью исследования является анализ и обоснование современных подходов к профилактике хронических неинфекционных заболеваний, формирование которых начинается в детском возрасте.

Материалы и методы исследования: В исследование включены 75 пациентов детского возраста (6–17 лет), отобранных методом сплошного наблюдения. Проводилось комплексное клиничко-профилактическое обследование с оценкой факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, показателей физического развития, уровня физической активности и особенностей питания. Применялись методы первичной и вторичной профилактики. Статистическая обработка данных выполнена с использованием описательной статистики.

Результаты исследования: В результате комплексного обследования 75 пациентов детского возраста установлено, что формирование факторов риска хронических неинфекционных заболеваний носит системный и многофакторный характер. У большинства обследованных детей выявлялось сочетание поведенческих, функциональных и социально-бытовых факторов риска, что свидетельствует о раннем вовлечении различных регуляторных механизмов в патологический процесс.

Анализ поведенческих факторов показал, что у значительной части пациентов отмечалась выраженная гиподинамия, связанная с ограничением организованной физической активности и преобладанием сидячего образа жизни. Продолжительное использование электронных устройств сопровождалось снижением двигательной активности и нарушением режима сна. Наряду с этим у многих детей выявлялись нарушения пищевого поведения, характеризующиеся нерегулярным приёмом пищи, избыточным потреблением углеводов и жиров, а также недостаточным поступлением пищевых волокон и микронутриентов.

При оценке физического развития выявлены отклонения от возрастных нормативов у значительной части пациентов, преимущественно за счёт избыточной массы тела. У детей с повышенным индексом массы тела чаще регистрировались функциональные изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, включая тенденцию к повышению артериального давления, тахикардию при физической нагрузке и снижение адаптационных резервов организма. Данные изменения носили функциональный характер и не сопровождалось формированием стойкой органической патологии.

Функциональное состояние дыхательной системы у части пациентов характеризовалось снижением показателей физической выносливости, склонностью к одышке при нагрузке и повышенной утомляемостью. Выявленные изменения расценивались как ранние проявления функциональной дезадаптации, ассоциированные с недостаточной физической активностью и нарушением общего соматического статуса.

В ходе динамического наблюдения после реализации комплекса профилактических мероприятий отмечена положительная тенденция у большинства обследованных детей. Улучшение структуры питания, увеличение уровня физической активности и нормализация режима дня сопровождалось снижением выраженности факторов риска, стабилизацией

показателей физического развития и улучшением функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем. У детей повысилась толерантность к физической нагрузке и общее самочувствие.

Дополнительный анализ показал, что выраженность факторов риска хронических неинфекционных заболеваний зависела от возрастных особенностей обследованных детей. У пациентов младшего школьного возраста преобладали нарушения режима дня, несформированные пищевые привычки и низкий уровень спонтанной физической активности. В подростковой группе чаще выявлялось сочетание гиподинамии, несбалансированного питания и повышенных психоэмоциональных нагрузок, связанных с учебным процессом.

У детей с отягощённым семейным анамнезом по хроническим неинфекционным заболеваниям отмечалась более высокая частота избыточной массы тела и функциональных нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы, что указывает на значимую роль генетических и семейно-поведенческих факторов в формировании риска ХНИЗ.

Анализ эффективности профилактических мероприятий в динамике наблюдения показал, что наибольшие положительные изменения отмечались у детей, в семьях которых активно соблюдались рекомендованные меры по коррекции питания и двигательной активности. У данной группы пациентов наблюдалась более выраженная нормализация показателей физического развития, повышение физической выносливости и улучшение адаптационных возможностей организма.

Полученные данные свидетельствуют о том, что профилактика хронических неинфекционных заболеваний в детском возрасте наиболее эффективна при комплексном подходе, включающем индивидуальные рекомендации, семейное участие и регулярное медицинское наблюдение. Раннее выявление и коррекция факторов риска позволяют замедлить или предотвратить переход функциональных нарушений в клинически выраженные формы хронической патологии.

Выводы: проведенное исследование показало, что у детей и подростков широко распространены модифицируемые факторы риска хронических неинфекционных заболеваний, формирование которых начинается задолго до клинической манифестации патологии. У большинства обследованных пациентов выявлено сочетание поведенческих, функциональных и социально-бытовых факторов риска, что свидетельствует о системном и многофакторном характере ранних предпосылок хронических заболеваний.

Установлено, что ведущую роль в формировании риска ХНИЗ в детском возрасте играют недостаточная физическая активность, нарушения пищевого поведения и режима дня, а также отягощённый семейный анамнез. Выявленные функциональные изменения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем носили преимущественно обратимый характер и рассматривались как доклинические проявления дезадаптации, что подчёркивает значимость раннего выявления факторов риска и своевременного профилактического вмешательства.

Результаты исследования подтверждают высокую эффективность комплексных профилактических мероприятий, реализуемых с участием медицинских работников, семьи и образовательной среды. Раннее внедрение программ первичной и вторичной профилактики, направленных на коррекцию образа жизни и формирование устойчивых здоровьесберегающих

установок, позволяет снизить выраженность факторов риска и предупредить развитие хронических неинфекционных заболеваний в последующие возрастные периоды.

Список литературы:

1. Баранов А.А. Состояние здоровья детей в Российской Федерации и приоритеты его сохранения и укрепления // Педиатрия. – 2019. – Т. 98, № 1. – С. 7–14.
2. Стародубов В.И., Улумбекова Г.Э. Хронические неинфекционные заболевания как приоритет общественного здравоохранения // Здравоохранение Российской Федерации. – 2020. – Т. 64, № 2. – С. 65–72.
3. Всемирная организация здравоохранения. Глобальный доклад о неинфекционных заболеваниях. – Женева: ВОЗ, 2022. – 176 с.
4. Кучма В.Р., Сухарева Л.М. Гигиенические аспекты формирования здоровья детей и подростков // Гигиена и санитария. – 2019. – Т. 98, № 4. – С. 361–367.
5. Баранов А.А., Альбицкий В.Ю. Профилактическая педиатрия: современные подходы // Российский педиатрический журнал. – 2018. – № 3. – С. 4–10.
6. Румянцев А.Г., Намазова-Баранова Л.С. Ожирение у детей: современные представления о профилактике // Педиатрическая фармакология. – 2019. – Т. 16, № 1. – С. 5–12.
7. Кожевникова О.В., Лукина А.А. Факторы риска формирования хронических заболеваний у детей школьного возраста // Вопросы современной педиатрии. – 2020. – Т. 19, № 2. – С. 112–118.
8. Полунина Н.В., Баранов А.А. Образ жизни как детерминанта здоровья детей и подростков // Профилактическая медицина. – 2018. – Т. 21, № 5. – С. 25–30.
9. Lobstein T., Jackson-Leach R. Planning for the worst: estimates of obesity and comorbidities in school-age children // Pediatric Obesity. – 2016. – Vol. 11, № 5. – P. 321–325.
10. Guthold R., Stevens G.A., Riley L.M., Bull F.C. Global trends in insufficient physical activity among adolescents // The Lancet Child & Adolescent Health. – 2020. – Vol. 4, № 1. – P. 23–35.
11. Reinehr T. Long-term effects of adolescent obesity // Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care. – 2018. – Vol. 21, № 5. – P. 395–400.
12. Frieden T.R. A framework for public health action: the health impact pyramid // American Journal of Public Health. – 2010. – Vol. 100, № 4. – P. 590–595.
13. World Health Organization. Ending childhood obesity. – Geneva: WHO, 2016. – 68 p.
14. Patton G.C., Sawyer S.M., Santelli J.S. et al. Our future: a Lancet commission on adolescent health and wellbeing // The Lancet. – 2016. – Vol. 387. – P. 2423–2478.
15. Halfon N., Forrest C.B. The emerging theoretical framework of life course health development // JAMA. – 2018. – Vol. 320, № 23. – P. 2369–2371.